

НИШОНЛАНГАН ТУТ ИПАК ҚУРТИ ЗОТ ВА ДУРАГАЙЛАРИНИ ЖИНСИ БЎЙИЧА ТАНЛАШНИНГ ПИЛЛА МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Абдримова Гулбаҳор Эримматовна, ²Орипов Отабек Орипович, ³Халмуратов
Ажиняз Толыбай улы

¹Қорақалпоғистон қишлоқ хужалиги ва агротехнологиялар институти Ипакчилик
кафедраси мудири к.х.ф.ф.д. (PhD) доцент, ²Ипакчилик илмий-тадқиқот институти
докторанти к.х.ф.ф.д. (PhD), ³Қорақалпоғистон қишлоқ хужалиги ва агротехнологиялар
институти Ипакчилик кафедраси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860097>

Аннотация. Ушбу мақолада пиллачиликда 100% тоза дурагайлар олишга имкон
яратувчи, тут ипак қуртининг махсус генетик жиҳатдан модификация қилинган
зотларини танлаш йўли билан пилла ҳосилдорлигини оширишга эришилгани ҳамда
тадқиқотлар давомида ипак қуртининг тоза дурагайларини тайёрлаш ҳисобига, ўзининг
генетик потенциалини намоён этиш қобилиятига эга, тут ипак қуртининг юқори
гетерозисли дурагайларини яратиш жараёнлари келтирилган.

Калим сўзлар: ипак қурти уруғи, инкубация, ҳарорат, намлик, ёруғлик, тут барғи,
ипак қурти, зот, дурагай, қуртхона, даста, гумбак, капалак, навли пилла, ипак.

Кириш. Республикамизда, турли мақсадларда фойдаланишга мўлжалланган турли
кўрсаткичларга эга, тут ипак қурти зотлари ва дурагайларини яратиш бўйича ўтказилган
кўплаб илмий ва амалий маълумотлар мавжуд. Бироқ, ҳозирги вақтда Ўзбекистон ипакчилик
саноатида ишлатиладиган ипак қурти популяцияси ўз аҳамиятини пасайтирди ва Ўзбекистон
тўқимачилик саноати талабларини таъминлай олмайди. Ўзбекистонда ипак қурти зотини
алмаштириш зарурати узоқ вақтдан бери мавжуд. Шунинг учун ушбу илмий тадқиқотлар
ракобатбардош, юқори маҳсулдор дурагайларни яратиш ва жорий этишга қаратилган.

Маълумки, жаҳон пиллачилигида фақат биринчи авлод насиллараро дурагайлар
парваришланади ҳамда касалликларга ва атроф-муҳитнинг ноқулай шароитларига
чидамлилиги, ҳаётчанлиги ва юқори ипак маҳсулдорлиги билан ажралиб туради [3,4,5].

Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг “Ипак қурти генетикаси ва селекцияси”
лабораториясида юқори кўрсаткичларга эга дурагайларни яратишда йирик пиллалар
зотларнинг бекросс чатиштириш натижаларини ўрганилди, юқори сифатли пилла иплари
билан дурагайлар яратиш учун зотларни танланди, дурагайлашда ипак қурти
партеноклонларидан фойдаланишнинг афзалликлари аниқланиб янги дурагайлар яратилди
[8,9,10].

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жинсни сунъий бошқариш ёки босқичма-
босқич ҳайвон жинслари ўзгартириб туриш ишлари билан кўплаб олимлар шуғулланишган.
Аммо, жинсни бошқариш муаммоси фақат тут ипак қурти мисолида ечилди. Жаҳон
коллекциясида генетик жиҳатдан ўзгартирилган, жинси бўйича аниқланган зотларнинг
мавжудлиги уруғ тайёрлашнинг 100% тозаллиги билан дурагайлар яратиш учун шароит
яратади. Бундай дурагайларнинг жорий этилиши биринчи F₁ авлоднинг 100% соф юқори
маҳсулдор дурагайларида гетероз таъсирининг максимал намоён бўлиши туфайли
Ўзбекистон ипакчилигига сезиларли даромад келтириши кутилмоқда [6,7].

Тадқиқот усуллари ва материаллар. Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг жаҳон коллекциясидаги зотлардан тадқиқот учун жинсий W хромосомага эга W2W2, W3W3, W5W5 генлар транслокация қилинган, тут ипак қуртининг 5 та зоти танланиб олинди. Ушбу зотлар генетик модификациясига кўра, тухумлар рангига қараб, эркак (ранги оқиш) ва урғочи (ранги қорамтир) жинсларга бўлинади. Булар С-5, С-10, С-12, С-13, С-14, зотларидир. Тухум босқичида жинси бўйича белгиланган зотлар ҳақидаги маълумотлар каталогдан олинган.

Тухум босқичида оилалар, паст репродуктив кўрсаткичлари, жинслар нисбатининг нотоўғрилиги ва тухумлар жонланиш фоизининг пастлиги бўйича ажратиб, сараланди. Қуртларнинг иккинчи ёшида боқиш учун, ҳар бир оиладан 110 та эркак ва 110 та урғочи (қорамтир, оқиш) тухумлар санаб олиниб, улар биргаликда боқилди, лаборатория синовлари учун мўлжалланган дурагайлардан 200 тадан (3 қайтарилишда) қуртлар санаб олинди.

Қуртлик босқичида, ривожланиши бир хил бўлмаган ва ҳаётчанлиги паст бўлган қуртлар олиб ташланди. Оилаларнинг таҳлили 30 дона пилла намунаси бўйича ўтказилди (15 дона урғочи ва 15 дона эркак). Ипакчанлиги, пилла ва қобиқ массаси жуда паст бўлган оилалар ажратилиб, олиб ташланди. Ҳар қайси зот бўйича пиллаларни таҳлил қилиш, эркак ва урғочи жинсларда алоҳида-алоҳида ўтказилди. Оилалар бўйича ўтказилган таҳлилларга кўра, йирик қобиқли юқори ипакчан ва шакли ҳамда донаторлиги бўйича пилла зотларига мос бўлган пиллалар, бошланғич материал куймасини тайёрлаш учун танлаб олинди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Ипак курти жаҳон коллекцияси материаллари орасида юқори гетерозли жинслар ва ипак қуртининг янги дурагайларини яратишнинг иқтисодий самарадорлиги ўрганилди, ипак қуртининг ингичка ипакли дурагайлари ишлаб чиқаришга тавсия этилди натижада ипак курти ипининг юқори маҳсулдор ва тўқимачилик хусусиятларини дурагайларда бирлаштириш қобилияти исботланди, партеноклонлардан фойдаланган ҳолда ипак курти пилла ипининг сифатини яхшилаш методологияси ишлаб чиқилди, тут ипак курти инбред тизимларини яратиш ва дурагайлашда қўллаш, иқтисодий жиҳатдан ўрганилган юқори даражадаги маҳсулдор зотлардан дурагайларнинг қимматли хусусиятлари, уларнинг ҳаётчанлик белгилари яхшиланди.

Аутбридинг усули бўйича энг яхши кўрсаткичли жинслар ўзаро чапиштирилди. Индивидуал танлашдан сўнг, насли оилалардан қолган пиллалар супер элита ва дурагай тухумлар тайёрлаш учун фойдаланилди. Саноат дурагайлари тайёрланиб 3 гр дан 10 гр гача бўлган микдорда, ишлаб чиқариш шароитида боқилди.

Жинси бўйича белгиланган зотлар, генетик ўзгариш хусусиятларига эга бўлгани учун,

2 хил рангдаги тухумлар қўяди-оқиш (эркак жинс) ва қорамтир (урғочи жинс). Уларни махсус аппаратда ажратиш мумкинлиги сабабли, улар орасида олинган дурагайлар 100% тоза тайёрланади. Ипак қуртининг бу тайёрланган тухумлари сифати жуда юқори бўлиб, ипак курти тухумларини тайёрлаш корхоналарнинг фойдасига ва улар тайёрлаган ипак курти тухумлари микдорига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади. Юқори ипакчанлик ва ипак чиқишининг юқори кўрсаткичлари бирга намоён бўлиши, танлашнинг энг оптимал варианты ҳисобланади.

Лекин, қуймадаги тухумлар сони ва пилла ипакчанлиги орасида генетик боғланиш ижобий бўлсада, жуда паст, бу ҳолат, юқори ипакчанлик ва яхши репродуктив сифатларга

эга бўлган тут ипак қурти тизимларини яратиш мумкинлигидан далолат беради. Бу вазифага фақат мақсадли йўналиш ва интенсив танлаш йўли билан эришиш мумкин. Бундай танлаш белгилар орасидаги мавжуд ўзаро боғланишларнинг ўзгаришига ва режалаштирилган мақсадга олиб келиш мумкин.

Тадқиқотларда, барча зотларнинг 3390 дона пилласи алоҳида таҳлил қилинди, улардан 1880 таси наслии уруғ ишлаб чиқаришга руҳсат берилди, яъни 55,5% пилла энг яхши ипакчанлик кўрсаткичи билан танловнинг бундай интенсивлиги баъзи зотларнинг ипаклигини бироз оширишга имкон беради (1 жадвал).

1-жадвал

Жинси бўйича белгиланган компонент-зотларнинг ипакчанлик бўйича селекция дифференциаллари (2023 йил)

№ т/р	Зотлар	Пиллалар сони, дона		Ипакчанлик, %		
		жами	танланган	жами	танланган	S
1	C-5	597	323	20,8	21,9	1,1
2	C-10	564	293	21,0	22,1	1,1
3	C-12	391	193	22,5	23,9	1,4
4	C-13	906	484	23,1	24,5	1,4
5	C-14	990	587	22,2	23,3	1,1
6	Ипакчи 1 (н)	220	112	23,8	24,2	0,4

Бугунги кунгача, ипак маҳсулдорлиги кўрсаткичларини ошириш бўйича эришилган натижалар, “Ўзбекистоннинг тут ипак қурти Жаҳон коллекциясининг генетик фонди” каталогидаги кўрсаткичлар билан деярли, бир даражада энг яхши оилалар танлагандан сўнг, пиллалар ипакчанлигининг ўзгаришлари 1-расмда келтирилди.

1-расм. Танланган C-5, C-10, C-12, C-13, C-14 зотларнинг барча оилалари пиллаларининг ипакчанлиги.

Маълумки, тут ипак қурти кўрсаткичларининг юзага келиши, ташқи муҳит шароити ва наслий омилларнинг биргаликда таъсир этишига боғлиқ. Бутун дунёда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам иқлим шароитининг глобал ўзгариши, тут ипак қуртларини репродукция

қилиш ва парваришлаш жараёнларига салбий таъсир этади. Бу албатта, тут ипак курти ҳолатига таъсир этиб, улардаги генетик потенциалнинг юзага чиқишига тўқинлик қилади. Бундан ташқари, селекция-насли танлаш натижалари кўп жиҳатдан маълум бир белгиларнинг наслга ўтиш даражасига ва хусусиятлар ўртасидаги корреляцион боғланишга боғлиқ. Қуртлар ўзгарувчан шароитда парваришланса, уларнинг қуйидаги генетик кўрсаткичлари ўзгаради: ўзгарувчанлиги, наслга ўтиш даражаси ҳамда белгилар орасидаги корелация. Натижада, насли жинсларни фенотиби бўйича танлаш, уларнинг генотипига тўлиқ мос келмаслиги мумкин. Қуртлар ўзгарувчан шароитда боқилса ва парваришланса, бошқа реакция меъёрига эга бўлган генотиплар танлаб олиниши мумкин. Пиллардан капалак чиқмаслик муаммосининг муҳимлигини ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда ўрганилаётган зотлардаги бундай ҳолатларни кузатиб, қайд этиб бордик. Бунинг учун пилла аралашмасининг ҳар биридан 100 тадан пилла намуналари олинди (ҳар қайси зотдан). Капалаклар чиқиб бўлгандан сўнг, пилла қобиғи тешилмаган, яъни капалаги чиқмаган пиллалар териб, санаб олинди.

Хулосалар, Республикамиз ўзига хос бўлган иқлим шароитига эга бўлиб, у Шарқий ва Жануби-Шарқий худудларида жойлашган юқори ҳарорат ва паст намликка эга мамлакатлар иқлимидан фарқ қилади. Шунинг учун, ипак куртларини боқишда, тутларнинг самарали навларини танлаш, махсус куртхоналарни алоҳида тайёрлаш ва уларда зарур ҳарорат ва намликни тامينлаб беришга катта аҳамият бериш зарур. Агар бу дурагайлар, ҳатто ҳозирда районлаштирилган ипак курти дурагайлари билан бир-хил пилла ҳосили берган тақдирда ҳам, уларни ишлаб чиқаришга жорий қилиниши, иқтисодий самара олишга олиб келади, чунки янги дурагайлардан олинадиган пиллалар сифатли ва ҳом-ипак миқдори юқори бўлиши билан фарқ қилади ҳамда дурагай тухумлар тайёрлашдаги ҳозирги мураккаб жараёнларни соддалаштиради.

Дастлабки ишлаб чиқариш синовларини ўтказиш учун Самарқанд ипак курти наслчилик станциясига, жинси бўйича тухумлик даврида нишонланган зотлар асосида тайёрланган 6 та дурагай топширилди. Амалга ошириш далолатномасига кўра, янги дурагайларнинг ҳосилдорлиги, районлаштирилган Ипакчи 1 х Ипакчи 2 дурагайларига нисбатан пилла ҳосилдорлиги бўйича 3-8 кг гача ошди. Бундан ташқари, ҳозирги вақтда ипак курти селекцияси лабораториясида аввалги лойиҳа доирасида янги зотлар ва дурагайлар яратилди. Улар Самарқанд, Фарғона ва Хоразм ипак курти наслчилик станцияларида кўпайтириш ва синовдан ўтказиш учун юборилди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 январдаги “Пиллачилик тармоғида ипак курти озуқа базасини ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4567-сонли қарори. - Тошкент, 2020. 1-5-б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4817-сонли қарори. - Тошкент, 2020. 1-4-б.
3. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Комбинационная ценность инбредных линий тутового шелкопряда. //Узбекский биологический журнал №1. Фан 2011. – С.50-60.
4. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Результаты изучения генетической природы двигательной активности тутового шелкопряда. //“Узбекский биологический журнал” 2012. №6. –С.63.

5. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Генетический фонд мировой коллекции тутового шелкопряда Узбекистана. Каталог. //Ташкент, 2012 г. –С.4-6б.
6. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Возможность применения меченных по полу пород тутового шелкопряда для приготовления 100%-но чистых гибридов. //Сборник материалов Республиканской научно-технической конференции «Актуальные проблемы производства качественного и конкурентоспособного коконного сырья». 24.10.2017 Ташкент. С-51-55.
7. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Абдримова Г., Акилов У. Использование партеногенетических клонов тутового шелкопряда в гибридизации. //International scientific journal «The Way of Science», Волгоград, №2. 2017. –С-37-43.
8. Ларькина Е.А., Абдукаюмова Н. Синхронизация развития гусениц тутового шелкопряда в генетически-модифицированных породах. // Сиенсе, В.02. Берлин. 2019.-С.187-192.
9. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Абдукаюмова Н. Итоги селекционно-племенной работы по улучшению репродуктивных показателей регулируемых по полу пород тутового шелкопряда. // Агро илм №2 (65), 2020. –С.61-63.
10. Ларькина Е.А., Данияров У.Т., Жумаев Д.З. Реакция генотипов тутового шелкопряда на изменяющиеся условия внешней среды. // Сборник материалов научно-практической конференции. «Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса»–С.780-784. Прикас- пийск. Россия, 2018.